

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ МУЗЕЙНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

¹Д.А. Гайнуллин, ²Н.Н. Григорьев

¹Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики Башкортостан, Уфа, Россия, ²АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций», Уфа, Россия

¹ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2388-2775>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889090>

Аннотация. В тезисах кратко описаны результаты реализации проектов по популяризации объектов культурного наследия Республики Башкортостан: пещеры Шульган-Таш (Каповой) и мавзолея Тура-хана. Инициатором проектов выступило Правительство Республики Башкортостан. Выполнена глубокая модернизация системы управления туризмом и научной деятельностью, связанных с пещерой Шульган-Таш. Построен современный музейный комплекс, улучшена инженерная инфраструктура близлежащих сельских округов, созданы новые рабочие места для местного населения. С 2022 года ведется работа по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций, посвященного культурному наследию народов Степной Евразии. В июне 2024 года открыт первый корпус музея – визит-центр «Тура-хан». Тема истории и культуры тюркоязычных и монголоязычных народов получила большой отклик музейной аудитории России. За первые два месяца эксплуатации визит-центра туристический поток местности вырос более чем на 80%.

Ключевые слова: объекты культурного наследия, архитектура, туристическая инфраструктура, памятники наскального искусства, Евразийская степь, потомки кочевников.

Annotatsiya. Tezislarda Boshqirdiston Respublikasining madaniy meros ob'ektlarini: Shulgan-Tosh (Kapova) g'ori va To'raxon maqbarasini ommalashtirish bo'yicha loyihalarni natijalari qisqacha bayon etilgan. Loyihalarning tashabbuskori Boshqirdiston Respublikasi hukumati edi. Shulgan-Tosh g'ori bilan bog'liq turizm va ilmiy faoliyatni boshqarish tizimini chuqur modernizatsiya qilish amalga oshirildi. Zamonaviy muzey majmuasi barpo etildi, yaqin atrofdagi qishloq tumanlarining muhandislik infratuzilmasi yaxshilandi, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratildi. 2022 yildan boshlab Yevroosiyo dasht xalqlarining madaniy merosiga bag'ishlangan Yevroosiyo ko'chmanchi sivilizatsiyalar muzeyini yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. 2024 yil iyun oyida muzeyning birinchi binosi - Tura Xon tashrif buyuruvchilar markazi ochildi. Turkiyzabon va mo'g'ulzabon xalqlar tarixi va madaniyati mavzusi Rossiyadagi muzey tomoshabinlarida katta qiziqish uyg'otdi. Turistik markaz faoliyat boshlagan dastlabki ikki oyi davomida hududga sayyohlar oqimi 80 foizdan ortiqroqqa oshdi.

Kalit so'zlar: madaniy meros ob'ektlari, arxitektura, sayyohlik infratuzilmasi, qoyatosh tasviri yodgorliklari, Yevroosiyo dashtlari, ko'chmanchilar avlodlari.

Abstract. The theses briefly describe the results of projects to popularize cultural heritage sites of the Republic of Bashkortostan: the Shulgan-Tash (Kapova) cave and the Tura Khan mausoleum. The initiator of the projects was the Government of the Republic of Bashkortostan. A deep modernization of the management system for tourism and scientific activities related to the

Shulgan-Tash cave has been carried out. A modern museum complex was built, the engineering infrastructure of nearby rural districts was improved, and new jobs were created for the local population. Since 2022, work has been underway to create the Eurasian Museum of Nomadic Civilizations, dedicated to the cultural heritage of the peoples of Steppe Eurasia. In June 2024, the first building of the museum, the Tura Khan visitor center, was opened. The topic of the history and culture of Turkic-speaking and Mongol-speaking peoples received a great response from the museum audience in Russia. During the first two months of operation of the visitor center, the tourist flow of the area increased by more than 80%.

Keywords: *cultural heritage sites, architecture, tourist infrastructure, rock art monuments, Eurasian steppe, descendants of nomads.*

Республика Башкортостан расположена на юго-востоке европейской части Российской Федерации, на юге Уральских гор. Регион граничит с Республиками Татарстан и Удмуртия, Пермским краем, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областями. Башкортостан обладает уникальными природно-ландшафтными характеристиками. Республика находится в пределах сразу нескольких географических зон с изобилием горных массивов, лесов, живописных лесостепных ландшафтов, рек и озёр. В границах Республики Башкортостан находится более 6 тыс. объектов культурного наследия, отражающих практически все периоды истории человечества.

В последнее десятилетие в Башкортостане наблюдается активное развитие туризма. С 2023 года республика вошла в десятку лидеров российской туристической индустрии. Значительную роль в повышении рейтинга туристической привлекательности региона сыграли последовательно реализуемые проекты по популяризации объектов культурного наследия.

В 2012 году Правительство Республики Башкортостан выступило с инициативой о модернизации системы управления памятника пещерного наскального искусства – пещеры Шульган-Таш (Каповой). Одновременно руководство республики предложило научному сообществу проработать вопрос о подготовке номинации пещеры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2014 года ключевую роль в этом проекте взяли на себя Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан и созданный на его базе Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш».

Шульган-Таш известна как одна из крупнейших пещер Урала. Это двухэтажная спелеосистема, протяженностью более 3-х км.

В 1959 году биологом Александром Владимировичем Рюминым в пещере были открыты наскальные изображения эпохи верхнего палеолита. Возраст рисунков по уран-ториевой датировке укладывается в промежуток от 44 до 14,5 тыс. лет назад. Радиоуглеродные даты возраста культурных отложений, содержащих следы нанесения рисунков и фрагменты красочных изображений, относятся к интервалу 16,5 – 20,6 тыс. лет.

Пещера имеет богатый археологический контекст. За 60 лет археологических раскопок в ней открыты следы совершения обрядов в виде необычных украшений, каменных орудий, карандашей из охры и палитр древних художников.

Шульган-Таш – это единственный в мире памятник пещерного искусства верхнего палеолита, в котором древний *Homo sapiens* рисовал в условиях вечной мерзлоты. 20 тысяч лет назад на Южном Урале простирались тундровые лесостепи, а среднегодовая температура опускалась до -7 градусов по Цельсию.

Для населения Башкортостана пещера Шульган-Таш всегда являлась важным сакральным символом. Топоним «Шульган-Таш» в буквальном переводе с башкирского означает «Камень Шульгана». Повелитель подземного мира Шульган – это главный отрицательный персонаж эпоса «Урал-батыр», широко известного фольклорного произведения башкирского народа. Героический эпос содержит мифологическое объяснение процесса формирования Уральских гор из тела, погибшего во имя процветания мира богатыря Урала. В бытовом контексте район пещеры воспринимается как место, в котором происходили события, описанные в эпосе.

В рамках проекта продвижения пещеры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО было выполнено всеобъемлющее документирование памятника методами лазерного сканирования и фотограмметрии [9]. Создана электронная система мониторинга геоэкологических параметров пещеры. Под руководством австрийского учёного Ю.В. Дублянского в лабораториях США и Великобритании завершены исследования возраста наскальных изображений [5]. Разработана новая система индексации наскальных изображений и археологических раскопов. В пещере заменены устаревшие служебные лестницы и трапы [10], а ее стены под руководством андоррского реставратора Э. Гуилламента очищены от посетительских надписей. В 2017 году в ходе археологических работ по удалению кальцита на части группы изображений «Лошади и знаки» в зале Хаоса было открыто древнейшее в мире изображение двугорбого верблюда [4].

В 2014 году для проработки вопросов об управлении туризмом в районе пещеры, в Западную Европу была направлена делегация Научно-производственного центра. Целью визита стало ознакомление с опытом иностранных коллег в области организации охранной деятельности на территории объектов культурного наследия эпохи палеолита. В рамках поездки сотрудники научно-производственного центра посетили историко-культурные исследовательские центры пещер Испании и Франции: Альтамира, Шове, Эль Кастильо, Лас Мондеас, Ласко II, Руффиньяк, а также Международного центра Доисторической эпохи в Лес-Эйзи-ле-Тайак и Национального музея Доисторической эпохи Фон-де-Гомм, убежища Ложери-От и мн. др.

Общие принципы содержания большей части пещерных памятников Европы, в целом, оказались аналогичны применяемым в Шульган-Таш за последнее 30 лет [2, 6]. Однако пещера Шульган-Таш, располагающая мощным туристическим потоком, проигрывала, имея слабо развитую туристическую инфраструктуру.

По итогам поездки в ноябре 2014 года сотрудниками ГБУ НПЦ предложен проект реализации строительства многофункционального музейного комплекса, разработанный архитекторами Р.И. Алибаевым и Г.Н. Тажитдиновой. В 2015 году после победы в архитектурном конкурсе, проект был поддержан Правительством Республики Башкортостан.

В качестве площадки для размещения музея была выбрана местность Мурат-Тугай, расположенная в двух километрах от входа в пещеру, в месте слияния сухопутных и водного туристических маршрутов, следующих в направлении памятника. Главным фактором выбора территории послужило его нахождение за пределами карстового бассейна р. Шульган (потенциальной буферной зоны номинируемого в ЮНЕСКО объекта) [3].

Строительство здания Историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» проводилось в период с 2018 по 2022 годы. Здание выполнено в стиле деконструктивизма с элементами ландшафтной архитектуры. На Международном фестивале «Зодчество» проект

историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» стал лауреатом в номинации «Творчество молодых архитекторов» и получил награду в области архитектуры «Серебряный знак».

На базе ГБУ ИКМЗ РБ «Пещера Шульган-Таш» в здании музейного комплекса создан научно-исследовательский стационар, включающий археологическую и естественнонаучную лаборатории, фонды археологических, этнографических, ботанических, палеонтологических и геологических коллекций, макетно-модельную мастерскую, а также детский научно-образовательный центр.

С 2018 года залы пещеры, вмещающие оригиналы древних рисунков, закрыты для массового посещения, поэтому новый музейный комплекс позиционируется в качестве альтернативы с их ознакомлением. Ведущими экспонатами музея выступают точные копии наиболее ярких групп наскальных изображений пещеры, выполненные французскими художниками ателье Arc&Os под руководством А. Далиса.

В первые два года работы музея туристическая аудитория пещеры Шульган-Таш выросла на 60%, а выручка музея-заповедника превысила расходы на эксплуатацию инфраструктуры.

Открытие музея позволило значительно повысить контроль за посещаемостью памятника и оптимизировать работы по мониторингу его состояния сохранности. Помимо экскурсионной деятельности, в музейном комплексе проводятся различные научные, культурно-массовые и просветительские мероприятия. Для приема гостей в здании имеются два конференц-зала, уличный амфитеатр и кафе.

Процесс создания и ввода в эксплуатацию музейного комплекса имел важные социально-экономические последствия. Параллельно строительству, были проведены работы по совершенствованию транспортной доступности всего сельского округа (асфальтирование дорог). Обеспечено подключение близлежащих населенных пунктов к интернету, сотовой связи, газификация местности и развитие сетей электроснабжения. Не менее важно появление 59 новых рабочих мест. При трудоустройстве приоритет получили представители местного сообщества, проходящие целевую подготовку в ведущих вузах Башкортостана.

С 2018 года к научно-исследовательским мероприятиям по подготовке досье номинации пещеры Шульган-Таш привлечены Институт археологии РАН, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, Сибирская ассоциация исследователей палеоискусства. Поддержку проекту оказали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Кемерово. Экспертное сопровождение и научное руководство работами обеспечено узкими специалистами из Австрии, Андорры, Франции, Испании, Казахстана.

Концепция системы управления доведена до необходимого уровня с привлечением коллег из Пскова, использовавших опыт Карелии, Татарстана, Владимирской области и Западной Европы.

Работы по подготовке материалов номинации успешно завершены в конце 2021 года. 22 декабря Глава Башкортостана Р.Ф. Хабиров представил досье номинации пещеры на заседании Общего собрания Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Пещера Шульган-Таш будет номинироваться в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по критерию (iii), согласно которому мы заявляем, что объект является уникальным или, по крайней мере, исключительным для культурной традиции или цивилизации, которая существует до сих пор или уже исчезла [10].

Во время торжественного открытия Историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» 9 июля 2022 года Глава Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров объявил о начале нового масштабного проекта по популяризации культурного наследия – «Евразийский музей кочевых цивилизаций».

Проект предполагает формирование туристического кластера в 70 километрах от города Уфы. Согласно предложенной концепции, новая туристическая инфраструктура сосредоточится на площади 77 гектаров и будет включать в себя Музейно-выставочный комплекс «Евразийский музей кочевых цивилизаций», СПА-санаторий «Кочевник», «Центр башкирской лошади и ловчих птиц».

Создание туристической инфраструктуры проводится в целях сохранения памятников архитектуры периода Золотой Орды и популяризации традиционного образа жизни народов Евразийской степи. Таким образом, территориальные рамки темы основной экспозиции охватят всю территорию Степной Евразии. Хронологические рамки предполагают освещение истории степи, протяженностью около 10 тыс. лет (со времени завершения ледникового периода, до XVII в.). До 30% площади экспозиции предлагается отвести под экспонирование современных достижений потомков номадов.

Музейно-выставочный комплекс разместится вблизи памятника культового мемориального зодчества XIV века «Мавзолей Тура-хана». Это лучше других сохранившийся памятник средневековой архитектуры на территории Башкортостана, несомненно, входящий в перечень самых популярных туристических объектов культурно наследия региона.

Место, в котором расположен памятник, в представлениях местного мусульманского сообщества имеет особый сакральный статус, воспринимается как место захоронения аулия и место паломничества. Широкими массами памятник воспринимается как наследие древней кочевой цивилизации.

В рамках нового проекта была создана «Башкирская археологическая экспедиция им. Н.А. Мажитова», объединившая усилия ведущих научных учреждений Башкортостана. Главной целью экспедиции стали международные проекты, а также поиск и выявление памятников золотоордынского периода на территории Башкортостана. Благодаря поддержке Правительства Республики Башкортостан, исследователи продолжили развивать современную материально-техническую базу. В повседневное применение вошли беспилотные летательные аппараты, лазерные сканеры, современные геодезические приборы и фотооборудование [7,1]. Все это позволило более детально изучать известные памятники археологии и выявлять те из них, которые считались полностью утраченными. Комплексный подход к исследованиям с привлечением специалистов из области геодезии, геофизики, палеогенетики, геохимии уже позволил нашим археологам сделать ряд интересных открытий. Теперь мы уверенно можем говорить, что Башкортостан в средние века являлся значительной административной единицей Золотой Орды.

Рядом с мавзолеем Тура-хана выявлены погребения, синхронные времени создания памятника. Многие из них принадлежали очень развитым физически воинам-всадникам, имевшим при жизни особый социальный статус. В 25 км от Уфы активизированы исследования крупного торгового и ремесленного центра XIV века – «Селища Подымалово-1». Археологами найдено более 2 тыс. артефактов. Среди них – свидетельства кузнечного, ювелирного, косторезного производства, гончарная керамика и кашинные изделия, произведенные в столичных центрах Золотой Орды и городах Средней Азии [8].

К проектированию музейно-выставочного комплекса привлечён коллектив разработчиков концепции музея «Шульган-Таш» и Экспертно-проектное бюро «Архтамга». За прошедшие три года творческой командой было предложено пять вариантов эскизных проектов основного корпуса музея и 6 вариантов благоустройства прилегающей к мавзолею территории с визит-центром «Тура-хан». Предварительные результаты проектирования обсуждались на открытых заседаниях Центра управления Республики Башкортостан, Союза архитекторов Республики Башкортостан, площадках международных конференций, заседаниях национального комитета ИКОМОС, Россия.

Главным условием при разработке проектных решений являлось сохранение композиционно-видовой связи мавзолея с окружающим ландшафтом, точек визуального раскрытия культурного ландшафта, а также соблюдения требований к хозяйственной деятельности в пределах границ объектов культурного наследия и их охранных зон.

Архитекторами предложена концепция ландшафтной эко архитектуры с преобладанием натуральных материалов в конструкции зданий. Высота объектов инфраструктуры ограничена за счёт организации цокольных этажей. Форма зданий повторяет контуры окружающего холмистого ландшафта.

В июне 2024 года на всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» проект визит-центра «Тура-хан» получил премию «Лучший инновационный проект в области историко-культурного туризма». В рамках строительства объекта выполнено благоустройство прилегающей территории объекта культурного наследия «Мавзолей Тура-хана». Обустроена прогулочная зона в точке размещения визит-центра, создана автомобильная парковка, пешеходная тропа протяженностью 800 м.

Отделка фасадов, помещений здания и пешеходной тропы выполнена из натуральной лиственницы и термообработанной сосны, гармонично сочетающихся с степным пейзажем. В основе проекта архитектуры визит-центра заложены идеи минимализма и деконструктивизма, смягченные серией из 20 традиционных орнаментов народов Степной Евразии на колоннах фасадов. Планировка здания разрабатывалась как творческая интерпретация организации пространства внутри юрты. В западном крыле расположилась небольшая экспозиция, конференц-зал и библиотека. В восточном крыле, символизирующем женскую половину юрты, – детская зона и кафе. Между западным и восточным крылом здания проходит сквозной портал с выходом на пешеходную тропу, следующую к экспозиции «Путь кочевника» и мавзолею.

Открытие визит-центра состоялось 6 июля 2024 года. В торжественной церемонии приняли участие представители зарубежных государств: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, а также российских национальных регионов Калмыкия и Татарстан. За два месяца после открытия визит-центра число его посетителей составило 63 тыс. человек. Тема истории степи оказалась очень востребована обществом. Кроме того, значительную роль в росте туристического потока играет удачное расположение объекта в густонаселенной местности, рядом с городом-миллионником Уфой.

Уже в мае 2025 года начнется строительство основного корпуса Евразийского музея кочевых цивилизаций. Площадь объекта составит 20 тыс. кв. м, при этом колоссальные масштабы музея не нарушат визуального восприятия мавзолея Тура-хана, поскольку здание разместится в 450 м к западу от самого памятника в ложбине, между двумя холмами. Здание основного корпуса музея будет иметь задернованную эксплуатируемую кровлю. Невысокие фасады будут выполнены из стекла и бетона. Открытые бетонные элементы

конструкции будут символизировать выходы скальной породы, характерные для лесостепной зоны Южного Урала. Функционал здания предусматривает создание экспозиции площадью 5 тыс. кв. м, конференц-зала на 1 тыс. мест, фондохранилища, библиотеки, картинной галереи, лабораторий, административного блока, детских зон, сувенирных лавок, кафе и ресторана. На прилегающей к музею территории будет построен уличный амфитеатр, единовременно вмещающий до 5 тыс. зрителей.

REFERENCES

1. Бахшиев И.И., Габитов Р.Н. Применение методов фотограмметрии археологических памятников в условиях лесистой местности // *Геоархеология и археологическая минералогия–2023*, с. 55-58.
2. Гайнуллин Д.А., Григорьев Н.Н. Достопримечательное место «Земля Урал-батыра» в системе охраны историко-культурного потенциала пещеры «Шульган-Таш» // *Материалы Международного симпозиума «музеефикация историко-культурного наследия: теория и практика», Местность «Мурат-Тугай» 8-9 июня 2017 г.*
3. Гайнуллин Д.А., Маликов Ф.А., Григорьев Н.Н. Охрана пещеры Шульган-Таш (Каповой) и нереализованные проекты ее благоустройства 1960–1981 гг. // *Проблемы истории филологии, культуры* № 2 (64), 2019. С. 97-105.
4. Дэвлет Е. Г., Гуилламет Э., Пахунов А. С., Григорьев Н. Н., Гайнуллин Д. А. Предварительные данные об изображении верблюда в зале Хаоса пещеры Шульган-Таш (Каповой) // *Уральский исторический вестник* № 1 (58), 2018. С. 141-150.
5. Дублянский Ю.В., Широков В.Н. Возраст верхнепалеолитических памятников в пещерах Каповой и Игнatieвской (Южный Урал): ревизия радиоуглеродных дат и их интерпретации // *Вестник археологии, антропологии и этнографии*. 2020. № 3 (50). С. 5-16.
6. Котов В.Г., Григорьев Н.Н., Дэвлет Е.Г., Косарев М.Н., Ляхницкий Ю.С., Пахунов А.С., Румянцев М.М., Сайфуллина Н.М., Червяцова О.Я., Щелинский В.Е. Пещерное святилище Шульган-Таш (Каповая) / сост. И отв. Ред. В.Г. Котов. – Уфа: Китап, 2019. – 360 с.
7. Насретдинов Р.Р., Бахшиев И.И., Габитов Р.Н.. Дистанционные методы при поиске и изучении археологических объектов в Башкортостане // *Геоархеология и археологическая минералогия–2020*, с. 219-222.
8. Прибельская равнина в эпоху Золотой Орды. Новые исследования / под ред. И.И. Бахшиева. Уфа: Самрау, 2024. - 79 с.
9. Свойский Ю.М., Романенко Е.В., Григорьев Н.Н., Леванова Е.С. Опыт документирования пещеры Шульган-Таш (Каповой) и окружающего ландшафта современными методами // *Краткие сообщения Института археологии* № 261, 2020. С. 67-81.
10. Том I-II. Досье номинации объекта «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш». Уфа: ГБУ РБ ИКМЗ «Пещера Шульган-Таш», 2023.